

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Praktiken öffentlicher Wasserversorger in Deutschland zur Förderung von Biodiversität und Ökosystemleistungen in Wasserschutzgebieten

Eine Umfrage im Rahmen des BMBF-Verbundvorhabens
BioWaWi - Biodiversität und Wasserwirtschaft

Ergebnisbericht

Christian Lehr

Alice Krehl

Flavia Digiacomio

Stefan Norra

2024-11-06

Autor*Innen

Alice Krehl^{1, 2}

Christian Lehr^{1, 2}

Dr. Flavia Digiacoimo³

Prof. Dr. Stefan Norra²

¹UP Transfer GmbH an der Universität Potsdam
Am Neuen Palais 10
14469 Potsdam

²Universität Potsdam
Institut für Umweltwissenschaften und Geographie
AG Bodenkunde und Geoökologie
Karl-Liebknecht-Str. 24
14476 Potsdam

³Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Angewandte Geowissenschaften
Geochemie & Lagerstättenkunde
Environmental Mineralogy & Environmental System Analysis (ENMINSA)
Adenauerring 20b
76131 Karlsruhe

Kontakt

christian.lehr.1@uni-potsdam.de

flavia.digiacoimo@kit.edu

Dieser Bericht ist lizenziert unter [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Aufbereitung und Darstellung	6
3	Ergebnisse	7
3.1	Unternehmen	7
3.1.1	Wo liegt die Hauptaufgabe mit den meisten Ressourcen ihres Unternehmens? . . .	7
3.1.2	Ist in ihrem Unternehmen ein Umweltmanagementsystem implementiert?	8
3.2	Wasserschutzgebiete (WSG)	10
3.2.1	Für wie viele WSG ist ihr Unternehmen zuständig?	10
3.2.2	Wie groß ist die Fläche aller WSG in Quadratmeter, die durch ihr Unternehmen betreut werden?	11
3.2.3	Bitte geben Sie an welche Landnutzung es in den WSG gibt?	12
3.2.4	Welche Art der Landnutzung ist am häufigsten auf den Flächen der WSG zu finden?	13
3.3	Trinkwassergewinnung & Prozessabläufe	14
3.3.1	Um welche Art der Trinkwassergewinnung handelt es sich größtenteils?	14
3.3.2	Welche Besonderheiten hinsichtlich der Trinkwassergewinnung zeigen sich in den durch ihr Unternehmen betreuten WSG?	16
3.3.3	Welche Wasserhärte hat das Trinkwasser VOR der Aufbereitung?	18
3.3.4	Wenn Sie den exakten Calciumcarbonatwert im Wasser VOR der Aufbereitung kennen, diesen bitte hier eintragen (Einheit mmol / Liter):	19
3.3.5	Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um die angestrebte Trinkwasserqualität zu gewährleisten?	20
3.3.6	Welche Wasserhärte hat das Trinkwasser NACH der Aufbereitung?	22
3.3.7	Wenn Sie den exakten Calciumcarbonatwert im Wasser NACH der Aufbereitung kennen, diesen bitte hier eintragen (Einheit mmol / Liter):	23
3.4	Maßnahmen Biodiversität & ÖSL	24
3.4.1	Wie wird der ökologische Zustand im WSG kartiert?	24
3.4.2	Wie häufig finden Erfassungen des ökologischen Zustandes in den WSG statt? . . .	26
3.4.3	Werden bereits Maßnahmen eingesetzt, um gezielt die Biodiversität in den WSG zu fördern?	27
3.4.4	In welchen Zeiträumen finden Kontrollen zur Überprüfung des Umsetzungserfolges der Maßnahmen zum Schutz, Erhalt und zur Förderung der Biodiversität statt? . .	30
3.4.5	Sind weitere Maßnahmen geplant, um die Biodiversität auf den Flächen zu fördern? . .	31
3.4.6	Wird das Konzept der ÖSL im Zusammenhang mit der Trinkwassergewinnung in ihrem Unternehmen genutzt, um gezielt Maßnahmen durchzuführen?	33
3.4.7	ÖSL können als Leistungen der Natur, die durch den Menschen genutzt werden, definiert werden. Bitte kreuzen Sie die ÖSL an, die in den WSG in der Zuständigkeit ihres Unternehmens erbracht werden.	34
3.4.8	Gibt es Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der vorhandenen ÖSL?	35
4	Diskussion und Fazit	37
	Datenverfügbarkeit	39
	Danksagung	39
	Förderung	39

1 Einleitung

Das Verbundvorhaben “Biodiversität in der Wasserwirtschaft” (BioWaWi, www.biowawi.info) hat zum Ziel, Managementkonzepte für die Förderung von Biodiversität und Ökosystemleistungen (ÖSL)¹ in Wasserschutzgebieten (WSG) durch wasserwirtschaftliche Unternehmen zu entwickeln. Das Projekt ist im November 2021 gestartet und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt (FEEdA, www.feda.bio) gefördert. Die Entwicklungsarbeiten erfolgen am Beispiel der Stadtwerke Bühl in Baden-Württemberg. Um einen Einblick in die Praxis anderer wasserwirtschaftlicher Unternehmen zu gewinnen - d.h. die andernorts praktizierten Maßnahmen zur Förderung und Schutz von Biodiversität und ÖSL in WSG - wurde eine Umfrage unter den öffentlichen Wasserversorgern in Deutschland durchgeführt. Neben einleitenden Fragen zum Unternehmen wurden die folgenden drei Themenkomplexe abgefragt (in Klammern jeweils die Anzahl der Fragen pro Themenkomplex):

- Unternehmen (3)
- Wasserschutzgebiete (WSG) (4)
- Trinkwassergewinnung & Prozessabläufe (8)
- Maßnahmen Biodiversität & ÖSL (8)

Die Umfrage war als Online-Fragebogen konzipiert. Die Fragen wurden mit dem Projektbeirat von BioWaWi, v.a. den Stadtwerken Bühl, abgestimmt und nach den Empfehlungen für Formulierungen in Online-Fragebögen von Föhl und Friedrich (2022)² überarbeitet. Je nach Frage gab es die Möglichkeit aus vorgegeben Antworten entweder eine oder mehrere auszuwählen. Waren Mehrfachnennungen möglich, wurde (mit einer Ausnahme) explizit darauf hingewiesen. In den meisten Fällen konnte die Frage auch durch frei formulierten Text beantwortet oder die zur Auswahl stehenden Antworten durch Freitext ergänzt werden.

Der Fragebogen wurde mit UP Survey, einem auf Sociolutions QUAMP basierenden Umfragetool, erstellt. Dadurch wurde gewährleistet, dass die Erhebungsdaten ausschließlich an der Universität Potsdam gespeichert, eine gesicherte verschlüsselte https-Daten-Verbindung verwendet, sowie keine Datentracker eingesetzt wurden. Für weitere Details zum Datenschutz siehe <https://survey.uni-potsdam.de/>.

Die Umfrage wurde von Anfang 2023 bis Juli 2023 durchgeführt. Die Einladung zur Umfrage erfolgte über sechs wasserwirtschaftliche Verbände (Tabelle 1), eine Verbandszeitschrift (Energie-Wasser-Praxis, Verbandszeitschrift des DVGW (Tabelle 1), Ausgaben 03/2023 & 06+07/2023), 81 direkte Kontaktaufnahmen mit Stadtwerken & wasserwirtschaftliche Unternehmen, sowie Rundmails an 1571 weitere öffentliche Wasserversorger in allen Bundesländern.

Tabelle 1: Wasserwirtschaftliche Verbände, welche die Einladung zur Umfrage verteilt haben.

Kürzel	Name	Web-Präsenz
DVGW	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.	www.dvgw.de
DBVW	Deutscher Bund der verbandlichen Wasserwirtschaft e.V.	dbvw.de
VKU	Verband kommunaler Unternehmen e.V.	www.vku.de
ASEW	Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung	www.asew.de
AöW	Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V.	aoew.de
VfEW	Verband für Energie- und Wasserwirtschaft Baden-Württemberg e.V.	www.vfew-bw.de

¹Die Begriffe “Ökosystemleistung” und “Ökosystemdienstleistung” werden in der Literatur häufig synonym verwendet. Auch hier differenzieren wir nicht zwischen den Begriffen. Zur besseren Lesbarkeit wird das Kürzel “ÖSL” verwendet.

²Föhl, U. und Friedrich, C.: Quick Guide Onlinefragebogen – Wie Sie Ihre Zielgruppe professionell im Web befragen, Springer Gabler, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, doi: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-36291-1>, 2022.

Tabelle 1: Wasserwirtschaftliche Verbände, welche die Einladung zur Umfrage verteilt haben.

Kürzel	Name	Web-Präsenz
VSHEW	Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft	www.vshew.de

108 Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet nahmen an der Umfrage teil (Abbildung 1). Die größte Anzahl der Unternehmen kam aus Baden-Württemberg. Aus den Stadtstaaten nahm kein Unternehmen teil.

Abbildung 1: Verteilung der Unternehmen, welche an der Umfrage teilgenommen haben, auf die Bundesländer.

2 Aufbereitung und Darstellung

Dieser Bericht dient der Dokumentation der Ergebnisse. Daher wurden die Fragen und Antworten lediglich geringfügig redigiert. Folgende Aufbereitungsschritte wurden durchgeführt:

- Anonymisierung der Antworten
- Zusammenfassung ähnlicher Antworten (z.B. “Eisen, Mangan”, “Eisen und Mangan”, “Eisenmangan” zu “Eisen, Mangan”)
- Neu-Anordnung der Antworten gemäß (1) der Häufigkeit ihrer Nennung und (2) thematischen Gruppen zur besseren Lesbarkeit der Ergebnisse
- Kürzung von Antworten zur besseren Übersicht, z.B:
 - “ja, wir nutzen das folgende Umweltmanagementsystem:” => “Ja, das folgende:”
 - “nein, in Planung ist das folgende Umweltmanagementsystem:” => “Nein, geplant ist:”
 - “nicht mein Zuständigkeitsbereich / keine Aussage” => “Keine Aussage”
- Kürzung von:
 - “ihr Stadtwerk / wasserwirtschaftliches Unternehmen” zu “ihr Unternehmen”
 - “Wasserschutzgebiet/e/n” zu “WSG”
 - “Grundwasser” zu “GW”
- Korrektur von Rechtschreibfehlern und Anpassungen der Groß-/ Kleinschreibung

Um den Besonderheiten der einzelnen Unternehmen Rechnung zu tragen wurden Antworten bei denen nur Teilaspekte mit den Antworten anderer Unternehmen übereinstimmten als eigenständige Antworten beibehalten und nicht zusammengefasst. Z.B.: wurde die Antwort auf Frage 3.4.3 “Versuchsweise Blumenwiesen, Aufforstung, extensive Grünflächen” nicht aufgeteilt in die Aspekte “Blumenwiesen / Blühwiesen”, “Aufforstung” und “Extensive Grünflächen”.

i Hinweis

Aufbereitungsschritte, welche spezifisch bei einzelnen Fragen angewendet wurden, sind bei der Darstellung der Ergebnisse in einem extra Hinweis-Kasten aufgeführt.

Bei manchen Fragen waren zur Beantwortung Mehrfachnennungen möglich. Bei den Fragen, bei denen im Fragebogen auf diese Möglichkeit hingewiesen wurde, ist der Hinweis mit aufgeführt und kursiv gesetzt. Bei Frage 3.4.1 fehlte der Hinweis im Fragebogen. Darauf wird bei der Darstellung der Ergebnisse in einem Hinweis-Kasten explizit hingewiesen.

i Allgemeiner Hinweis

Zur kompakteren Darstellung wurde in den Tabellen die Bezeichnung “N” als Kurzform für “Anzahl” verwendet.

3 Ergebnisse

3.1 Unternehmen

3.1.1 Wo liegt die Hauptaufgabe mit den meisten Ressourcen ihres Unternehmens?

Abbildung 2: Hauptaufgabe der Unternehmen.

i Hinweis

Die Freitext-Angaben wurden zu den Kategorien “Nur Wasserversorgung”, “Wasserversorgung und Abwasserversorgung”, “Wasserversorgung, Hochwasserschutz, Energie” und “Querverbundunternehmen: ...” zusammengefasst.

Von 1 Unternehmen wurden keine Angaben zur Hauptaufgabe gemacht.

3.1.2 Ist in ihrem Unternehmen ein Umweltmanagementsystem implementiert?

Abbildung 3: Übersicht Umweltmanagementsysteme in den Unternehmen.

Tabelle 2: Freitext-Eingaben “Ja, das folgende:” zu implementierten Umweltmanagementsystemen in den Unternehmen.

N	Umweltmanagementsystem
8	EMAS
2	ISO 14001
1	Nachhaltigkeitsbericht (2 jährlich)
1	Risikomanagement
1	Eigene Überwachungsaufgaben
1	ISO 50001

Tabelle 3: Freitext-Eingaben “Nein, geplant ist:” zu implementierten Umweltmanagementsystemen in den Unternehmen.

N	Umweltmanagementsystem
1	ISO 14001

Tabelle 4: Anzahl der WSG (siehe Frage 3.2.1) und Hauptaufgaben der Unternehmen mit international standardisiertem Umweltmanagementsystem (UMS).

UMS	Anzahl WSG	Hauptaufgabe Unternehmen
EMAS	8	Zu gleichen Anteilen Energieversorgung und Wasserversorgung
EMAS	8	Hauptsächlich Energieversorgung, nur zu geringem Anteil Wasserversorgung
EMAS	6	Zu gleichen Anteilen Energieversorgung und Wasserversorgung
EMAS	5	Zu gleichen Anteilen Energieversorgung und Wasserversorgung
EMAS	4	Hauptsächlich Wasserversorgung, nur zu geringem Anteil Energieversorgung
EMAS	4	Hauptsächlich Wasserversorgung, nur zu geringem Anteil Energieversorgung
EMAS	4	Hauptsächlich Energieversorgung, nur zu geringem Anteil Wasserversorgung
EMAS	2	Hauptsächlich Energieversorgung, nur zu geringem Anteil Wasserversorgung
ISO 14001	8	Wasserversorgung, Hochwasserschutz, Energie
ISO 14001	4	Hauptsächlich Energieversorgung, nur zu geringem Anteil Wasserversorgung
ISO 50001	5	Hauptsächlich Wasserversorgung, nur zu geringem Anteil Energieversorgung

i Hinweis

Einmal wurde die Option “Keine Aussage” ausgewählt (im Original: “nicht mein Zuständigkeitsbereich / keine Aussage”) ausgewählt, aber dennoch Angaben zum UMS getätigt. Diese wurden in Tabelle 2 aufgenommen und die Anzahl der “Keine Aussage” / “Ja, das folgende:”-Nennungen in Abbildung 3 entsprechend korrigiert (Reduktion / Erhöhung um 1).

Von 3 Unternehmen wurden keine Angaben zum Umweltmanagementsystem gemacht.

3.2 Wasserschutzgebiete (WSG)

3.2.1 Für wie viele WSG ist ihr Unternehmen zuständig?

Abbildung 4: Anzahl WSG in der Zuständigkeit der Unternehmen.

Von 2 Unternehmen wurden keine Angaben zur Anzahl ihrer WSG gemacht.

3.2.2 Wie groß ist die Fläche aller WSG in Quadratmeter, die durch ihr Unternehmen betreut werden?

Abbildung 5: Fläche aller WSG in der Zuständigkeit der Unternehmen.

i Hinweis

Wurde die Größe zweier Schutzzonen angegeben, wurde nur der größere Wert verwendet, z.B.: "Schutzzone WIII ca. 6.000.000, WII ca. 120.000" => "6000000".

Von 13 Unternehmen wurden keine Angaben zur Fläche ihrer WSG gemacht.

3.2.3 Bitte geben Sie an welche Landnutzung es in den WSG gibt?

Mehrfachnennungen sind möglich.

Abbildung 6: Landnutzung in den WSG. Mehrfachnennung möglich.

Tabelle 5: Freitext-Eingaben (“Weitere:”) zur Landnutzung in den WSG.

N	Landnutzung
2	Gewerbliche Nutzung
1	Mülldeponie, Schienenverkehr
1	Stadtgebiet
1	Gräben
1	Truppenübungsplatz Bundeswehr
1	Grünland ohne Nutzung

Von 3 Unternehmen wurden keine Angaben zur Landnutzung in ihren WSG gemacht.

3.2.4 Welche Art der Landnutzung ist am häufigsten auf den Flächen der WSG zu finden?

Abbildung 7: Häufigste Landnutzung in den WSG.

Tabelle 6: Freitext-Eingaben (“Weitere:”) zur häufigsten Landnutzung in den WSG.

N	Landnutzung
1	Wald, Grünland, Ackerland
1	Keine genaue Auskunft möglich

Von 4 Unternehmen wurden keine Angaben zur häufigsten Landnutzung in ihren WSG gemacht.

3.3 Trinkwassergewinnung & Prozessabläufe

3.3.1 Um welche Art der Trinkwassergewinnung handelt es sich größtenteils?

Treffen mehrere Antwortmöglichkeiten zu, da es in den unterschiedlichen WSG unterschiedliche Verfahren gibt, ist eine Mehrfachauswahl möglich. In diesem Fall nutzen Sie bitte das Bemerkungsfeld zur Erklärung der Mehrfachauswahl.

Abbildung 8: Hauptquellen für die Trinkwassergewinnung. Mehrfachauswahl möglich.

Tabelle 7: Freitext-Eingaben (“Andere:”) zur Art der Trinkwassergewinnung.

N	Art der Trinkwassergewinnung
1	Grundwasseranreicherung mit anschließender Ultrafiltration
1	Künstliche Grundwasseranreicherung
1	Tiefenbrunnen

Tabelle 8: Freitext-Eingaben (“Bemerkungsfeld:”) zur Erklärung einer Mehrfachauswahl.

N	Bemerkungen zur Mehrfachauswahl
1	6 Wasserfassungen (6 TWSG) zum Betrieb von 5 Wasserwerken
1	Art der Gewinnung unterscheidet sich nach den beiden Schutzgebieten
1	5 Wasserwerke fördern Grundwasser mit unterschiedlichen Uferfiltratanteilen (0 % bis 80 %)
1	Uferfiltration nur in sehr geringen Mengen, durch seeufernahe Brunnen
1	Geringer Anteil aus Quellwasser
1	Ca. 80 % Quellen (Mischwald), 20 % Grundwasser (Weinanbaufläche)
1	6 Kies-GW-Fassungen, 1 Karstquelle, 3 Karstbrunnen, Donau
1	3x Brunnenfassungen und 3x Sickerfassungen
1	Tiefbrunnen und Schürfungen
1	14 Tiefbrunnen und eine Quelle
1	Tiefbrunnen und Quelledargebote
1	Brunnen dienen zur Unterstützung im Sommer
1	Es lässt sich bis heute nicht konkret feststellen
1	Eine der drei Gewinnungen ist eine Quelfassung.

Von 1 Unternehmen wurden keine Angaben zur Trinkwassergewinnung gemacht.

3.3.2 Welche Besonderheiten hinsichtlich der Trinkwassergewinnung zeigen sich in den durch ihr Unternehmen betreuten WSG?

Abbildung 9: Besonderheiten der Trinkwassergewinnung in den WSG.

Tabelle 9: Freitext-Eingaben (“Andere:”) zu Besonderheiten hinsichtlich der Trinkwassergewinnung.

N	Besonderheiten
7	Keine
6	Eisen, Mangan
2	Hoher Sulfatgehalt
1	Alle 3 o.g. treffen zu
1	Alle 3 Punkte, zzgl. LHKWs & PFAS durch Industrie und ehemalige Kasernengelände
1	Eisen, Mangan, Kalk (alles geogen bedingt)
1	Erhöhte Sulfatwerte >250mg/L in einer WF, hoher Kalkanteil in fast allen Gebieten (Geschiebemergel)
1	Erhöhter Mangananteil
1	In einigen Gebieten erhöhte Kalkgehalte durch kalkhaltiges Gestein, sowie in einigen Gebieten erhöhte Schadstoffeinträge in Form von Nitrat durch Landwirtschaft
1	Nitrateintrag, erhöhter Kalkanteil
1	Erhöhter Nitratgehalt durch Landwirtschaft
1	Belastungen aus der Landwirtschaft, wie z.B. Nitrat, Pflanzenschutzmittel
1	Landwirtschaft bedingte Verschmutzungen (Nährstoffe, PSM)
1	Nicht relevante Metabolite von PSM und Nitrat
1	Sehr unterschiedlich. Von keine Belastung bis zur Nitrat >50 mg/l
1	Mittlerer Kalkanteil bei Härtegrad 9 - 11,5
1	Kalkanteil in 3 Werken erhöht, 1 WSG mit Altlasten, durch Uferfiltrat Spurenstoffeinträge
1	Kalkarmes Quellwasser
1	Weiches Wasser
1	Kalamitäten und dadurch höhere Stoffeinträge
1	Erhöhter Eintrag von Chlorid
1	Hohe Färbungswerte

Tabelle 9: Freitext-Eingaben (“Andere:”) zu Besonderheiten hinsichtlich der Trinkwassergewinnung.

N	Besonderheiten
1	Trübung, sehr saures Wasser
1	Übersäuerung

i Hinweis

Einmal wurde die Option “Andere:” ausgewählt, aber keine Angabe getätigt. Entsprechend wurde die Anzahl der “Andere:”-Nennungen in Abbildung 9 korrigiert (Reduktion um 1).

Von 22 Unternehmen wurden keine Angaben zu Besonderheiten hinsichtlich der Trinkwassergewinnung gemacht.

3.3.3 Welche Wasserhärte hat das Trinkwasser VOR der Aufbereitung?

Abbildung 10: Wasserhärten der Trinkwässer VOR der Aufbereitung.

Von 2 Unternehmen wurden keine Angaben zu Wasserhärte VOR der Aufbereitung gemacht.

3.3.4 Wenn Sie den exakten Calciumcarbonatwert im Wasser VOR der Aufbereitung kennen, diesen bitte hier eintragen (Einheit mmol / Liter):

Abbildung 11: Calciumcarbonatwerte der Trinkwässer VOR der Aufbereitung.

i Hinweis

Angaben in °dH wurden in mmol / Liter umgerechnet. In fünf Fällen wurde dabei lediglich auf Grund der Größenordnung vermutet, dass die Angabe in °dH erfolgte:

°dH (vermutet)	mmol / Liter
15.8	2.82
8	1.43
16.6	2.96
9.5	1.7
6.91	1.23

Wurden Wertebereiche angegeben, wurde nur der höchste Wert verwendet, z.B.: "2.6-3.6 (1 Werk mit 1.6)"³ => "3.6".

Von 56 Unternehmen wurde keine Angabe zum exakten Calciumcarbonat (CaCO₃) Wert VOR der Aufbereitung gemacht.

³Zum besseren Verständnis: "2.6-3.6 (1 Werk mit 1.6)" ist die direkte Wiedergabe der Freitext-Eingabe. "Werk" bezieht sich dabei auf eines der Wasserwerke des entsprechenden Unternehmens.

3.3.5 Welche Maßnahmen werden durchgeführt, um die angestrebte Trinkwasserqualität zu gewährleisten?

Mehrfachnennungen sind möglich.

Abbildung 12: Maßnahmen zum Erreichen der angestrebten Trinkwasserqualität. Mehrfachauswahl möglich.

Tabelle 11: Freitext-Eingaben “Andere:” zu Maßnahmen zum Erreichen der angestrebten Trinkwasserqualität.

N	Maßnahmen
5	Aktivkohle
3	Keine
2	Entkalkung / Entcarbonisierung
2	Mischung mit Fremdwasser
1	Mischung von Tiefenbrunnenwasser und Quellwasser
1	Filtration
1	Filtration Kiesfilter
1	Sandfilter
1	Sandfilter und Nanofiltration
1	Ultrafiltration
1	Talsperrenwasser: Aufhärtung
1	Entarsenierung, Aufhärtung Dolomitisch
1	Flockungssedimentation
1	In 1 Werk Teilstromaufbereitung über Stripanlage zur Entfernung von LHKW
1	Umkehrosmose zur Reduzierung von Sulfat
1	Versickerungsbecken (mechanische, physikalisch-chemische u. mikrobiologische Reinigungsprozesse), Ozonung zur Oxidation organischer Verbindungen, Schnellfiltration, Aktivkohlefilter, physikalische Entsäuerung, UV-Desinfektion)
1	Wir haben 5 sich unterscheidende TWA-Anlagen
1	Mehrschichtfilter (A-Kohle + Hydroanthrazit); Schnellentcarbonisierung

Von 6 Unternehmen wurden keine Angaben zu Maßnahmen zum Erreichen der angestrebten Trinkwasserqualität gemacht.

3.3.6 Welche Wasserhärte hat das Trinkwasser NACH der Aufbereitung?

Abbildung 13: Wasserhärten der Trinkwässer NACH der Aufbereitung.

Von 3 Unternehmen wurden keine Angaben zur Wasserhärte NACH der Aufbereitung gemacht.

3.3.7 Wenn Sie den exakten Calciumcarbonatwert im Wasser NACH der Aufbereitung kennen, diesen bitte hier eintragen (Einheit mmol / Liter):

Abbildung 14: Calciumcarbonatwerte der Trinkwässer NACH der Aufbereitung.

i Hinweis

Angaben in °dH wurden in mmol / Liter umgerechnet. In vier Fällen wurde dabei lediglich auf Grund der Größenordnung vermutet, dass die Angabe in °dH erfolgte:

°dH (vermutet)	mmol / Liter
15.8	2.82
8	1.43
9.8	1.75
9.5	1.7

Wurden Wertebereiche angegeben, wurde nur der höchste Wert verwendet, z.B.: "2.82 - 3.62" => "3.62".

Von 51 Unternehmen wurden keine Angaben zum exakten CaCO₃ Wert NACH der Aufbereitung gemacht.

3.4 Maßnahmen Biodiversität & ÖSL

3.4.1 Wie wird der ökologische Zustand im WSG kartiert?

i Hinweis

Mehrfachnennung war möglich und wurde auch gemacht. Allerdings war die Möglichkeit dazu im Fragebogen nicht benannt.

Abbildung 15: Implementierte Arten der Kartierung des ökologischen Zustands in den WSG. Mehrfachnennung möglich.

Tabelle 13: Freitext-Eingaben (“Anderes Vorgehen:”) zu den implementierten Arten der Kartierung des ökologischen Zustands der WSG.

N	Kartierungsmethoden
5	Nicht bekannt / Nicht zuständig
5	Keine Kartierung
4	Begehung
3	Durch zuständige Behörde
2	Keine Angabe möglich
1	Bodenproben
1	Bodenproben, Messpegel
1	Flächennutzungskartierung + Begehung
1	Teilweise Ökomonitoring - gem. Wasserrecht
1	Teilweise Biotoptypenkartierung

i Hinweis

Ein Freitext-Eintrag wurde entfernt, weil dieser nur die Info enthielt, dass eine Mehrfachauswahl getroffen wurde.

Von 22 Unternehmen wurden keine Angaben zur Art der Kartierung des ökologischen Zustands der WSG gemacht.

3.4.2 Wie häufig finden Erfassungen des ökologischen Zustandes in den WSG statt?

Abbildung 16: Häufigkeit der Kartierung des ökologischen Zustandes in den WSG.

Tabelle 14: Freitext-Eingaben (“Andere zeitl. Abstände:”) zur Häufigkeit der Kartierung des ökologischen Zustands in den WSG.

N	Kartierungsmethoden
4	Gar nicht
1	Je nach Schutzzone: Schutzzone I wöchentlich, II alle 1-3 Monate, III jährlich bzw. nach Gelegenheit
1	Jährlich im Rahmen der ökol. Beweissicherung. Anlassbezogen im Rahmen von Wasserrechtsverfahren.
1	Aktuell in einem WSG: 3 Begehungen im Abstand von 3 Jahren, sonst außerhalb unseres Aufgabengebietes (Biotopkartierungen im Bereich des LfU)
1	Nur in einem WSG wird für im Besitz der Stadtwerke befindlichen Flächen alle 5 Jahre ein Monitoring durch ein Gutachter erstellt
1	Unterschiedlich je Gewinnungsgebiet
1	Wöchentlich Grundwasserstands-, monatlich Abflussmessungen
1	Jährl. Wasser-Kooperation fördert zugleich Biodiversität

Von 4 Unternehmen wurden keine Angaben zur Häufigkeit der Kartierung des ökologischen Zustands der WSG gemacht.

3.4.3 Werden bereits Maßnahmen eingesetzt, um gezielt die Biodiversität in den WSG zu fördern?

Abbildung 17: Übersicht ob **bereits** Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in den WSG **eingesetzt** werden.

Tabelle 15: Freitext-Eingaben zu **bereits eingesetzten** Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in den WSG.

N	Maßnahmen
1	U.a. Anpflanzung von Vogelnährgehölzen (Weißdorn, Holunder, ...), Anlegen von Blühwiesen und einer kleinen Streuobstwiese auf dem Wasserwerksgelände, Entnahmebewirtschaftung zugunsten von Feuchtbiotopen im Absenkbereich
1	Waldumbau, Brunnenbewirtschaftung angepasst, um grundwasserstandsabhängige Ökologie so wenig wie möglich zu beeinflussen
1	Saisonale Verlagerung der Grundwasser-Entnahmeraten zwischen den Wasserwerken
1	Grenzgrundwasserstände gem. Wasserrecht
1	Es wurden Beobachtungsbrunnen gebohrt
1	Blühwiesen angelegt
1	Förderung von Blühstreifen
1	Uferrandstreifen, Blühstreifen
1	Blühstreifen, Agrarumweltmaßnahmen
1	Versuchsweise Blumenwiesen, Aufforstung, extensive Grünflächen
1	Schaffung von Blühflächen; Freiwillige Kooperationsvereinbarungen mit der Landwirtschaft
1	Blühwiesen, Reduzierung und Vermeidung PSM, Verringerung des Ackerbaus durch extensive Flächen, Aufstellen von Insektenhotels
1	Im kleinen Rahmen Streuobstwiesen und nachhaltige Bewirtschaftung
1	Gezielte Landschaftspflege im Fassungsbereich, ökologische Landwirtschaft im Schutzgebiet (Kooperation mit Landwirtschaft)
1	Ökologisierung LW-Flächen, Förderung Ökolandbau, Wiesenbrüterschutz, Förderung Biber etc.
1	Kooperation mit Landschaftspflegeverband, ökologischer Landbau, eigene Maßnahmen
1	Mähen Schutzzone I und Abfahren des Mähgutes; Schutz des Bestandes an Iris Sibirica
1	Eigene freiwillige Maßnahmen mit Landwirtschaft

Tabelle 15: Freitext-Eingaben zu **bereits eingesetzten** Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in den WSG.

N	Maßnahmen
1	Extensive Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Nutzflächen
1	Wasserschutzberatung Landwirtschaft, Eigentumsflächen: extensives Grünland mit später Mahd, Blühwiesen, Gehölzstreifen, Anpflanzungen
1	Umwandlung Acker in Grünland, Biolandbau, Extensivierung
1	Verträge mit Landwirten, in erster Linie um den Nitratgehalt zu senken
1	Zwischenfruchtanbau, Streckung Fruchtfolgen
1	Keine Flächenbewirtschaftung
1	Ackerlandumbruch
1	Aufforstung, Auflösung von Fichtenmonokulturen
1	Ausweisung von LSG, NSG, FFH-Gebieten
1	Biotopvernetzung
1	Maßnahmenkatalog

Tabelle 16: Freitext-Eingaben zu **geplanten** Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in den WSG.

N	Maßnahmen
1	Maßnahmen erfolgen durch Försterei
1	Naturnaher Waldaufbau

Von 4 Unternehmen wurden keine Angaben zu Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in den WSG gemacht.

i Hinweis

Zweimal wurde die Option “Keine Aussage” ausgewählt (im Original: “nicht mein Zuständigkeitsbereich / keine Aussage”), aber dennoch Angaben zu Maßnahmen getätigt. Diese wurden in Tabelle 15 aufgenommen und die Anzahl der “Keine Aussage” / “Ja, nämlich”-Nennungen in Abbildung 17 entsprechend korrigiert (Reduktion / Erhöhung um 2).

Tabelle 17 zeigt eine Übersicht der **bereits eingesetzten** Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in den WSG. Hierzu wurden die einzelnen Maßnahmen aus den in Tabelle 15 gesammelten Antworten ausgelesen und nach Kategorien gruppiert.

Tabelle 17: Separierte und nach Kategorien gruppierte Darstellung der **bereits eingesetzten** Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in den WSG.

	N	Maßnahmen
Explizite Förderung Biodiversität	9	Förderung Blühflächen
	2	Förderung Streuobstwiesen
	2	Schutz spezifischer Arten
	1	Gehölzstreifen
	1	Vogelnährgehölze
	1	Anpflanzungen
	1	Insektenhotels
	1	Biotopvernetzung
Wasserwirtschaft	3	Angepasste Brunnenbewirtschaftung
	1	Forschungsbrunnen
	1	Grenzgrundwasserstände gemäß Wasserrecht
	1	Wasserschutzberatung Landwirtschaft und Eigentumsflächen
Landwirtschaft	3	Förderung Ökologischer Landbau
	2	Kooperation mit Landwirtschaft (freiwillig)
	3	Ökologisierung Landwirtschaft
	2	Ackerlandumbruch
	2	Extensivierung Landwirtschaft
	2	Extensives Grünland
	1	Verträge mit Landwirtschaft
	1	Reduzierung und Vermeidung PSM
	1	Uferrandstreifen
	1	Verringerung Ackerbau
	1	Agrarumweltmaßnahmen
	1	Zwischenfruchtanbau
	1	Streckung Fruchtfolgen
1	Kleine Flächenbewirtschaftung	
Forstwirtschaft	2	Waldumbau
	2	Aufforstung
Landschaftspflege und Schutzgebiete	1	Kooperation mit Landschaftspflegeverband
	1	Landschaftspflege im Fassungsbereich
	1	Ausweisung von LSG, NSG, FFH-Gebieten
Unspezifisch	1	Eigene Maßnahmen
	1	Maßnahmenkatalog

3.4.4 In welchen Zeiträumen finden Kontrollen zur Überprüfung des Umsetzungserfolges der Maßnahmen zum Schutz, Erhalt und zur Förderung der Biodiversität statt?

Abbildung 18: Kontroll-Zeiträume für die Überprüfung des Umsetzungserfolges der Maßnahmen zum Schutz, Erhalt und Förderung der Biodiversität.

Tabelle 18: Freitext-Eingaben "Anderer Zeitraum:" für die Überprüfung des Umsetzungserfolges der Maßnahmen zum Schutz, Erhalt und Förderung der Biodiversität.

N	Zeitraum
5	Keine / Nie / Gar nicht
2	Unterschiedlich je nach Maßnahme
1	In Abhängigkeit der zust. Behörden
1	Laufend
1	10 Jahre
1	Größer 10 Jahre
1	Feuchtbiotop und Referenz-Altgehölze alle 3 Jahre, freiwillige Anpflanzungen unregelmäßig auf Überleben
1	Waldumbau zunächst jährlich, nach 5 Jahren dann im 5-Jahresintervall, Brunnenbewirtschaftung laufend

Von 15 Unternehmen wurden keine Angaben zu Zeiträumen für die Überprüfung des Umsetzungserfolges der Maßnahmen zum Schutz, Erhalt und Förderung der Biodiversität gemacht.

3.4.5 Sind weitere Maßnahmen geplant, um die Biodiversität auf den Flächen zu fördern?

Abbildung 19: Übersicht zur **Planung** von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität.

Tabelle 19: Freitext-Eingaben zu **geplanten** Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität.

N	Maßnahmen
1	Anlage von Blühstreifen
1	Weitere Blühwiesen anlegen - schwierig, wenn Landwirte nicht bereit sind
1	Kleinräumige Blühflächen, Nisthilfen
1	Ggf. Förderung von Baumpflanzungen, mehr Blühstreifen und Blühwiesen
1	Kleinräumige Maßnahmen zur Förderung des Arten- und Biotopschutzes; naturnahe Waldentwicklung im Rahmen des Grundwasserschutzes, usw.
1	Aktuell teilweise Schutzstreifen für Brutvögel an den Rändern der Grünlandflächen
1	Anpflanzung weiterer Vogelnährgehölze, kontinuierliche Ideensammlung
1	Weitere Aufforstungen
1	Gehölzrückschnitt bzw. Beseitigung zur Förderung des Magerrasens
1	Düngeverbot, Mähzyklen strecken
1	Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung
1	Feldberatungen für Landwirte
1	Gezielte Düngung und Anwendung bzw. Nichtanwendung PSM
1	Ökologierungsmaßnahmen auf LW-Pachtflächen
1	Stabilisierung Wasserhaushalt, Stützung Hochmoore
1	Substitution von Mais durch Energiepflanzen (z.B. Durchwachsene Silphie), Umwandlung AL in GL, Erhöhung der Blühflächen, Förderung gesamtbetriebl. Umstieg zum Ökolandbau, Förderung GW-schonender Maschinen, u.a. im Rahmen der freiw. Kooperation

i Hinweis

Einmal wurde die Option “Keine Aussage” ausgewählt (im Original: “nicht mein Zuständigkeitsbereich / keine Aussage”) ausgewählt, aber dennoch Angaben zu Maßnahmen getätigt. Diese wurden in Tabelle 19 aufgenommen und die Anzahl der “Keine Aussage” / “Ja, nämlich”-Nennungen entsprechend in Abbildung 19 korrigiert (Reduktion / Erhöhung um 1).

Von 2 Unternehmen wurden keine Angaben zu **geplanten** Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität gemacht.

3.4.6 Wird das Konzept der ÖSL im Zusammenhang mit der Trinkwassergewinnung in ihrem Unternehmen genutzt, um gezielt Maßnahmen durchzuführen?

Abbildung 20: Übersicht ob Unternehmen das Konzept der ÖSL im Zusammenhang mit der Trinkwassergewinnung nutzen, um gezielt Maßnahmen durchzuführen.

Von 2 Unternehmen wurden keine Angaben dazu gemacht ob das Konzept der ÖSL gezielt genutzt wird um Maßnahmen im Zusammenhang mit der Trinkwassergewinnung durchzuführen.

3.4.7 ÖSL können als Leistungen der Natur, die durch den Menschen genutzt werden, definiert werden. Bitte kreuzen Sie die ÖSL an, die in den WSG in der Zuständigkeit ihres Unternehmens erbracht werden.

Mehrfachnennungen sind möglich.

Abbildung 21: Erbrachte ÖSL in den WSG. Mehrfachnennungen möglich.

Tabelle 20: Freitext-Eingaben zu ÖSL ("Weitere:"), die in den WSG der Unternehmen erbracht werden.

N	Maßnahmen
1	Beratungsleistungen für die Landwirtschaft (Düngemittel, PSBM, Sortenwahl)
1	Grundwasserschutz
1	Keine
1	Ökopunkte

Von 8 Unternehmen wurden keine Angaben zu ÖSL gemacht, die in ihren WSG erbracht werden.

3.4.8 Gibt es Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der vorhandenen ÖSL?

Abbildung 22: Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der vorhandenen ÖSL.

Tabelle 21: Freitext-Eingaben “Ja, nämlich:” zu Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der vorhandenen ÖSL.

N	Maßnahmen
3	Kooperation mit der Landwirtschaft
2	Regelmäßige Überprüfung und Begehung des Schutzgebietes
2	Ge- und Verbote gemäß RVO Wasserschutzgebiete
1	Konsequente Umsetzung der Verbote und Beschränkungen aus den Rechtsverordnungen der Wasserschutzgebiete. Umsetzung der Auflagen aus den wasserrechtlichen Genehmigungen
1	Umsetzung Schutzgebietsverordnung, Kooperationen mit Landwirtschaft, Pflege Fassungsbereich etc.
1	Wasserschutzgebiete inkl. zugehörigem Ressourcenmanagement
1	Wasserschutz
1	Nachhaltige GW-Förderung
1	Ökol. Landbau, ökol. Waldbewirtschaftung, Begehungen, weitere Kooperationen mit Ökoverbänden
1	Freiwillige Vereinbarungen mit Landwirten, Nutzung von Beteiligungsmöglichkeiten als TöB in behördlichen Verfahren (Erfolg und Reichweite begrenzt durch geringen Eigentumsanteil des wasserwirtschaftlichen Unternehmens und nicht uneingeschränkte Kooperation der Anlieger)
1	Flächenstilllegungen - Förderung Dauergrünland
1	Förderung von Dauerkulturen wie Donau-Silphie
1	Substitution von Mais durch Energiepflanzen (z.B. Durchwachsene Silphie), Umwandlung AL in GL, Erhöhung der Blühflächen, Förderung gesamtbetriebl. Umstieg zum Ökolandbau, Förderung GW-schonender Maschinen, u.a. im Rahmen der freiw. Kooperation
1	Bienenschutz, Wiesenbrüterschutz, Schutz FFH-Gebiete, Schutz Biber, Stellungnahmen zu Maßnahmen in den Wasserschutzgebieten etc.
1	Maßnahmen mit Ökopunkten

Tabelle 22: Freitext-Eingaben “Nein, in Planung sind:” zu Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der vorhandenen ÖSL.

N	Maßnahmen
1	Agrarumweltmaßnahmen wieder im WSG zu integrieren
1	Untersuchung zu Einflüssen auf das Grundwasser durch unterschiedliche landwirtschaftliche Bewirtschaftungsmethoden - Nährstoff- und PSM-Einträge in Sicker- und Drainagewasser (Konventionelle Landwirtschaft vs Regenerative Landwirtschaft)
1	Risikomanagement

i Hinweis

Je einmal wurde die Option “Ja, nämlich”, bzw. “Nein, in Planung sind:”, ausgewählt, aber keine Angabe getätigt. Entsprechend wurde die Anzahl der “Ja, nämlich” / “Nein, in Planung sind:”-Nennungen in Abbildung 22 korrigiert (Reduktion jeweils um 1).

Von 4 Unternehmen wurden keine Angaben zu Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der vorhandenen ÖSL gemacht.

4 Diskussion und Fazit

Die Ergebnisse der Umfrage vermitteln einen Eindruck über die vielseitigen Möglichkeiten wasserwirtschaftlicher Unternehmen, Biodiversität und ÖSL in ihren WSG zu fördern und zu schützen. Hervorheben möchten wir, dass es sich um eine Sammlung solcher Maßnahmen aus der Praxis handelt (siehe insbesondere Tabelle 17). Wiewohl die Umfrage keinen Anspruch auf Repräsentativität erhebt - die Diversität der wasserwirtschaftlichen Unternehmen in Deutschland ist enorm - nahmen sehr unterschiedliche Unternehmen aus dem gesamten Bundesgebiet teil (Abbildung 1). Die Bandbreite der Unternehmensgrößen spiegelt sich wieder in der großen Bandbreite der Anzahl der von den Unternehmen bewirtschafteten WSG (Frage 3.2.1), sowie der zugehörigen Flächen (Frage 3.2.2). Wasserversorgung war für die große Mehrheit der Unternehmen die einzige Unternehmensaufgabe oder zumindest eine der Hauptaufgaben (Frage 3.1.1). Die Trinkwassergewinnung erfolgt größtenteils aus Grundwasser (Frage 3.3.1). In mehr als der Hälfte aller WSG ist Landwirtschaft die häufigste Landnutzung, wobei Ackerbau deutlich weiter verbreitet als Grünlandnutzung ist (Frage 3.2.4). In ca. einem Drittel der WSG ist Wald die häufigste Landnutzung.

Nur 15 der 108 Unternehmen haben ein UMS implementiert oder planen dies zu tun (Frage 3.1.2). 11 der Unternehmen nutzen ein UMS, welches internationalen Standards genügt. Dabei war EMAS am häufigsten verbreitet (8 von 11), ISO 14001 am zweithäufigsten (2 von 11), ISO 50001 wurde nur einmal genannt. Die Anforderungen der ISO 14001 sind in den EMAS-Anforderungen enthalten (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Eco_Management_and_Audit_Scheme, letzter Zugriff: 2024-08-30). D.h. 10 der 11 Unternehmen wenden mindestens den ISO 14001 Standard an. Die Unternehmen mit international standardisiertem UMS gehören zu den mittleren bis größeren Unternehmen, haben im Schnitt ca. 5 WSG und gaben als Hauptaufgabe mindestens Wasserversorgung und Energieversorgung an (Tabelle 4).

Bei der Mehrheit der Unternehmen wird der ökologische Zustand der WSG kartiert (Frage 3.4.1). Die Kartierungen erfolgen auf unterschiedliche Arten, am häufigsten durch Ortsbegehungen. Dabei findet die Erfassung des ökologischen Zustandes in den WSG in unterschiedlichen Zeitabständen statt (Frage 3.4.2).

Bei ca. einem Viertel der Unternehmen werden Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität in den WSG eingesetzt (Frage 3.4.3). Eine explizite Förderung der Biodiversität erfolgt durch die Förderung von Blühflächen und Streuobstwiesen, sowie anderen gezielten Anpflanzungen, aber auch durch spezifische Artenschutzprojekte. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von mittelbar wirkenden Maßnahmen. Die wasserwirtschaftlichen Unternehmen selbst etablieren angepasste Brunnenbewirtschaftungen, Forschungsbrunnen, Grenzgrundwasserstände und Wasserschutzberatungen von Landwirtschaft und Flächeneigentümern in den WSG. Mit den in den WSG tätigen landwirtschaftlichen Unternehmen wird durch unterschiedliche Formen der Kooperation versucht intensivere Bewirtschaftungsformen zu fördern, Einfluß auf Fruchtfolgen und den Einsatz von Pflanzenschutzmittel zu nehmen, sowie allgemein ökologischen Landbau oder andere ökologischere Formen der Landwirtschaft zu fördern. Durch die Forstwirtschaft erfolgen Waldumbau und Aufforstung. Weiterhin wird durch die Ausweisung von naturschutzfachlichen Schutzgebieten (NSG, LSG, FFH) innerhalb der WSG Einfluß genommen und es werden landschaftspflegerische Maßnahmen durchgeführt.

Etwas mehr als einem Drittel der Unternehmen war das Konzept der ÖSL unbekannt (Frage 3.4.7). Es wird auch nur von einer geringen Anzahl an Unternehmen genutzt, um im Zusammenhang mit der Trinkwassergewinnung gezielt Maßnahmen durchzuführen (Frage 3.4.6). Gleichwohl identifizierten viele Unternehmen ÖSL, die in ihren WSG erbracht werden (Frage 3.4.7). Am häufigsten benannt wurden solche mit direktem Grundwasserbezug. Wir gehen davon aus, dass es auch bei vielen anderen wasserwirtschaftlichen Unternehmen so sein wird, dass das Konzept der ÖSL eher unbekannt ist, während einige konkrete in

den WSG erbrachte ÖSL durchaus bekannt sind. Dies gilt vermutlich insbesondere für diejenigen mit konkreter Funktion für die Trinkwassergewinnung.

Von weniger als einem Viertel der Unternehmen wurde angegeben, dass es Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der vorhandenen ÖSL bereits gibt, oder dass diese geplant sind (Frage 3.4.8). Von den genannten Maßnahmen beziehen sich die meisten auf die Rechtsverordnungen der WSG, die regelmäßige Kontrolle der dort festgehaltenen Auflagen, sowie Kooperation mit der Landwirtschaft - ähnlich wie bei den Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität. Als besonderer Punkt wurde die Nutzung von Beteiligungsmöglichkeiten als Träger öffentlicher Belange in behördlichen Verfahren genannt. Dabei wurde, hinsichtlich des Einflusses der wasserwirtschaftlichen Unternehmen, explizit auf die Bedeutung des Eigentum-Anteils der wasserwirtschaftlichen Unternehmens an den Flächen der WSG hingewiesen.

Die Bedeutung der Schutzgebietsverordnungen für das Wirtschaften innerhalb der WSG ist offenkundig. Dies ist nicht damit gleichzusetzen, dass die wasserwirtschaftlichen Unternehmen innerhalb der WSG schalten und walten können, wie es ihnen beliebt. Stattdessen sind sie darauf angewiesen mit verschiedenen Behörden, sowie (anderen) Flächeneigentümern und -Nutzern innerhalb der WSG zu kooperieren. Wir nehmen an, dass in Deutschland eine Vielzahl an Stakeholdern innerhalb der WSG eher die Regel ist, denn die Ausnahme. Für eine systematische Entwicklung der WSG hin zu mehr Biodiversität und ÖSL-Funktionalität macht es dementsprechend Sinn, Stakeholder möglichst früh in Planungs-Prozesse mit einzubeziehen. Im BioWaWi Projekt hat sich zu diesem Zweck das Format regelmäßig stattfindender "Runder Tische" und Online-Informationsveranstaltungen bewährt. In solchen Veranstaltungen können sich Interessierte informieren und aktiv an der Diskussion über die geplanten Entwicklungen teilnehmen. Die Diskussionsrunden werden dabei von Sachverständigen mit kurzen Impuls-Vorträgen zu den jeweiligen Themen eingeleitet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass von einigen wasserwirtschaftlichen Unternehmen bereits eine Vielzahl an Maßnahmen zur Förderung und zum Schutz von Biodiversität und ÖSL angewendet wird. Wir freuen uns, wenn die hier vorgestellte Sammlung von Maßnahmen interessierten Unternehmen Anregungen für die eigene Praxis gibt.

Datenverfügbarkeit

Die aufbereiteten und anonymisierten Ergebnisse der Umfrage sind mit CC-BY 4.0 lizenziert und frei verfügbar unter <https://doi.org/10.7802/2800>.

Danksagung

Wir bedanken uns bei allen Unternehmen und MitarbeiterInnen der Unternehmen, die uns mit ihrer Teilnahme an der Umfrage unterstützt haben. Insbesondere bedanken wir uns für die vielen freundlichen Reaktionen und Interessensbekundungen - selbst wenn eine Teilnahme an der Umfrage auf Grund von hoher Auslastung o.ä. nicht möglich war. Bei manchem Gespräch kam es zu interessantem Austausch und Diskussionen bis hin zu Anfragen für eine zukünftige Zusammenarbeit.

Bedanken möchten wir uns auch bei den unterschiedlichen administrativen Einheiten der Bundesländer (Ministerien, Landesämter für Umwelt, Landratsämter, etc.), die uns bei der Sammlung der Kontaktdaten der Wasserversorger unterstützt haben.

Unser Dank gilt auch dem Projektbeirat von BioWaWi, insbesondere den Stadtwerken Bühl, für die gemeinsame Erarbeitung der Fragen, sowie dem gesamten BioWaWi Team für den kollegialen Austausch und die angenehme und produktive Zusammenarbeit. Weiterhin danken wir Milena Mensching von der Universität Potsdam für die stets zuverlässige, freundliche und schnelle Unterstützung beim Durchführen der Umfrage.

Ein herzlicher Dank geht auch an Julius Frankenbach von der FeDA-Initiative für seine tatkräftige und kompetente Unterstützung bei der Archivierung der Daten.

Förderung

Das Forschungsprojekt “BioWaWi: Biodiversität und Wasserwirtschaft - Entwicklung innovativer Handlungsoptionen für Unternehmen der Wasserwirtschaft zum Erhalt von Biodiversität und Ökosystemen”, auf dem dieser Bericht basiert, wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt (FEa) unter dem Förderkennzeichen 16LW0088K gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autor*innen.

In der FEa fördert das BMBF wissenschaftliche Projekte zur Analyse der Biodiversität in Deutschland sowie zur Entwicklung und Umsetzung innovativer, effektiver Maßnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der biologischen Vielfalt. Derzeit gehören 44 Projekte zur FEa. Die Initiative unterstützt dabei im Sinne einer „transformativen“ Wissenschaft den zielgerichteten Austausch zwischen Forschung, Politik, Wirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und Zivilgesellschaft. Mehr Informationen unter www.feda.bio.